

09/03/2023

REPORTE

Conejos y liebres en el SNASPE: Resultados de la encuesta sobre presencia, percepción de impactos y ocurrencia de la enfermedad mixomatosis

Citar como:

Flores-Benner G, Díaz M, Correa-Cuadros JP, Henríquez M, Muñoz M, Vásquez F, Briceño C, Jaksic F (2023). Conejos y liebres en el SNASPE: Resultados de la encuesta sobre presencia, percepción de impactos y ocurrencia de la enfermedad mixomatosis. Reporte del proyecto “Conociendo mejor al conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) en Chile para dimensionar sus impactos y plantear recomendaciones para su gestión”. Santiago, Chile pp. 1-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7254261>

Descargable en:

<https://capes.cl/conejo-en-chile-recursos/>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7254261>

EQUIPO

Este reporte comparte los resultados de la “Encuesta sobre liebres y conejos para administradores de unidades del SNASPE”. Dicha encuesta corresponde a una colaboración inter-institucional entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (FAVET). A continuación, se indica a los autores de este reporte alfabéticamente por apellido, con su afiliación institucional y aporte principal.

Cristóbal Briceño (FAVET, Universidad de Chile): diseño de encuesta, retroalimentación al manuscrito del reporte.

Paola Correa (CAPES, Universidad Católica de Chile): diseño de encuesta, retroalimentación al manuscrito del reporte.

Miguel Díaz (CONAF): diseño de encuesta, diseño de estrategia de aplicación, seguimiento de respuestas y retroalimentación para la redacción del reporte.

Gabriela Flores (CAPES, Universidad Católica de Chile): diseño de encuesta, aplicación de la encuesta, generación de la base de datos, redacción del reporte.

Makarena Henríquez (CAPES, Universidad de Concepción): análisis de datos, generación de tablas, gráficos y cartografía, interpretación preliminar de los datos.

Fabián Jaksic (CAPES, Universidad Católica de Chile): diseño de encuesta, retroalimentación al manuscrito del reporte.

Manuel Muñoz (CAPES, Universidad Católica de Chile): análisis de datos, generación de tablas y gráficos, interpretación preliminar de los datos.

Felipe Vásquez (CAPES, Universidad del Desarrollo): retroalimentación al análisis de datos.

RESUMEN

Conejos (*Oryctolagus cuniculus*) y liebres (*Lepus europaeus*) son especies de lagomorfos presentes en Chile con una amplia distribución geográfica y muy familiares para la población chilena. Sin embargo, se trata de especies exóticas invasoras con gran impacto sobre los ecosistemas y sistemas silvoagropecuarios. Lamentablemente no se cuenta con información suficiente en el país para dimensionar los impactos de estas dos especies, y menos aún para un manejo eficiente de sus poblaciones. Por esta razón, se aplicó una encuesta a administradores de unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) para levantar información territorial sobre liebres y conejos y sobre la ocurrencia de brotes de mixomatosis, una enfermedad viral específica de conejos que ha sido utilizada con éxito para el control de ellos en diferentes países. La encuesta fue enviada a 84 unidades, logrando que 82 la respondieran.

De acuerdo con las respuestas, la presencia de liebres está más extendida que la de conejos en el territorio nacional. Las liebres fueron reportadas en 77% de las unidades, mientras que los conejos en 46%. Y si se combina la presencia de conejos y liebres, 83% de las unidades ha sido invadida por alguno o ambos lagomorfos. Las poblaciones de liebres presentan una abundancia más estable que las de conejos según la percepción de los administradores. La mayoría de ellos percibe que conejos y liebres generan impactos negativos sobre el hábitat y la biodiversidad, siendo la percepción negativa más acentuada para conejos que para liebres. El impacto negativo se asocia principalmente con daños a la vegetación, competencia con especies nativas y erosión de suelos. Una fracción relevante- pero no mayoritaria de las unidades- percibe que conejos y liebres tienen impactos positivos sobre el hábitat y la biodiversidad, siendo la percepción positiva más acentuada para liebres que para conejos. Este impacto positivo se asocia principalmente con liebres y conejos como fuente de alimento para depredadores nativos. Cabe mencionar que la presencia de liebres y conejos estaría atrayendo a cazadores en una fracción relevante de unidades, generando un problema de caza ilegal e ingreso de perros al interior de las unidades. De 38 unidades con presencia de conejos, 5 reportaron la ocurrencia de brotes de mixomatosis, siendo el signo clínico más común en los conejos enfermos, la presencia de secreciones purulentas en los ojos y conjuntivas.

Existe gran interés de las unidades del SNASPE por colaborar en investigaciones aplicadas al manejo y control de conejos. Por ello, aquí se proporcionan sugerencias para seguir realizando investigaciones colaborativas al interior del SNASPE que permitan avanzar en la cuantificación de impactos de estos dos lepóridos y la caracterización de brotes de mixomatosis. Esta información será fundamental para poder orientar la toma de decisiones respecto al manejo de sus poblaciones.

INTRODUCCION

El conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) y la liebre europea (*Lepus europaeus*) son especies familiares para la población chilena; sin embargo, ambas corresponden a especies exóticas introducidas desde Europa a Sudamérica y a muchos otros países del mundo, para el aprovechamiento de su carne y piel. Ambas especies se encuentran presentes en Chile hace más de 150 años (Bonino y col. 2010; Camus y col. 2021). Actualmente, la liebre se encuentra presente en todas las regiones del Chile (Bonino y col. 2010), mientras que el conejo se encuentra presente, al menos, entre las regiones de Atacama y Los Lagos y discontinuamente en la región de Magallanes (Correa-Cuadros y col. 2022).

Conejos y liebres pertenecen a una misma familia, los lepóridos, lo que explica la similitud en su morfología, comportamiento e impactos en los ecosistemas y actividades silvoagropecuarias (Macdonald 2006; Valenzuela 2023). Ambos lepóridos son voraces herbívoros que se alimentan mediante pastoreo (consumo de hierbas) y ramoneo (consumo de brotes de arbustos, raíces y cortezas de árboles) (Jaksic y Fuentes 1988; Barrios-García y col. 2023). De esta forma, conejos y liebres generan pérdidas económicas al sector agrícola y forestal, por pérdida o daño a plántulas, plantas y árboles, y también a la ganadería, por la pérdida de forraje (Jaksic y col. 2002; Long 2003; PNUD 2017a; Barbar y Lambertucci 2018). Estos lepóridos causan grandes impactos sobre las formaciones vegetales, alterando la composición de especies y en muchos casos dificultando la regeneración de arbustos y árboles, inhibiendo así la regeneración de los matorrales y bosques (Jaksic 1998; Barbar y Lambertucci 2018; Barrios-García y col. 2023). Estos lagomorfos favorecen la pérdida o erosión de suelo debido a la reducción de la cobertura vegetal, y en el caso del conejo, debido a la construcción de madrigueras que son esenciales para la sobrevivencia de sus crías, y que son utilizadas como refugio frente a depredadores y condiciones meteorológicas adversas (SAG 1989; Bonino 2009). Altas densidades de madrigueras de conejo pueden alterar la topografía del suelo, causando inestabilidad de laderas y contribuyendo a su erosión (Long 2003; Saunders y col. 2011, Barbar y Lambertucci 2018).

Conejos y liebres también pueden generar diversos impactos sobre la fauna silvestre. Pueden afectar a herbívoros nativos mediante la competencia por recursos alimenticios y afectar a la fauna debido a la modificación del hábitat (Jaksic 1998; Barbar y Lambertucci 2018; Barrios-García 2023). Por otra parte, estos lepóridos constituyen presas de interés para mamíferos carnívoros, como el puma (*Puma concolor*) y zorros (*Lycalopex culpaeus* y *L. griseus*), aves rapaces como el águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) y el tucúquere (*Bubo magellanicus*) y aves carroñeras como el cóndor (*Vulpus gryphus*) (Jaksic y Yáñez 1980; Barbar y Lambertucci 2018; Buenavista y Palomares 2018). Este subsidio a depredadores nativos suele ser visto como un impacto positivo, que reduce la presión de depredación sobre presas nativas (Jaksic 1998; Jaksic 2002), y permite sostener a las poblaciones de depredadores nativos aun en caso de declinación de sus presas nativas, como por ejemplo el Degú (*Octodon degus*) (Correa-Cuadros y col. 2022). Sin embargo, diferentes investigadores advierten que elevadas poblaciones de depredadores nativos subsidiadas por estos lepóridos exóticos podrían finalmente incrementar la presión de depredación sobre presas nativas, a lo cual se

denomina como hiper-depredación o competencia aparente (Lees y Bell 2008; Barrios-García y col. 2023). Otra complejidad es que estos lepóridos exóticos pueden también constituirse como un recurso alimenticio de interés para otras especies exóticas invasoras, como el visón *Neovison vison* (Fasola y col. 2021) y poblaciones asilvestradas de gatos *Felis silvestris catus* (Lees y Bell 2008; Barbar y Lambertucci 2018). Finalmente, otra vía de impacto de conejos y liebres es como reservorio de enfermedades infecciosas que pueden afectar a la fauna silvestre, incluyendo algunas de importancia en salud pública (Uhart 2023).

En Chile se sabe más acerca del conejo que sobre la liebre, quizás porque sus impactos han sido más notorios. En Chile, los mayores impactos del conejo se han visibilizado en la zona central del país y en islas (Correa-Cuadros y col. 2022). En Chile central, la herbivoría del conejo ha alterado la composición de la comunidad de plantas, favoreciendo la invasión de plantas exóticas y dificultando la regeneración de la vegetación nativa, como por ejemplo la Palma chilena (*Jubaea chilensis*) y el Peumo (*Cryptocarya alba*) (Fuentes y col. 1983; Figueroa y col. 2004; Newton y Tejedor 2011; Fleury y col. 2015). De esta manera, el conejo representa una amenaza para el bosque esclerófilo, el cual constituye un *hotspot* de Biodiversidad, o área crítica para la conservación global, que lamentablemente continúa en declinación (Myers y col. 2000; Van de Wouw y col. 2011).

En los ecosistemas insulares las especies exóticas invasoras son una amenaza especialmente grave para la biodiversidad (Poulin 2006; IPBES 2019). En islas, el conejo suele presentar crecimientos poblacionales explosivos causando catastróficos efectos sobre la vegetación, el hábitat y la fauna (Courchamp y col. 2007). En Chile, se ha reportado un gran impacto del conejo sobre la composición florística original de islas invadidas, debido al forrajeo selectivo y la propagación de especies vegetales invasoras (CONAF 2013b; PNUD 2017b; Penneckamp Furniel 2018). Además, se han reportado impactos del conejo sobre el hábitat de nidificación de aves marinas como, por ejemplo, la fardela blanca (*Ardenna creatopus*), el yunco (*Pelecanoides garnotii*), el pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) y el pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) (CONAF 2013; García-Díaz y col. 2020; Soto y Soto 2020).

Afortunadamente, por la menor extensión territorial de las islas, erradicar especies exóticas invasoras es mucho más factible que en el continente (Simberloff y col. 2018). En esta línea CONAF, con el apoyo del Gobierno de Los Países Bajos, logró el año 2005 erradicar al conejo de la Isla Santa Clara del P.N. Archipiélago de Juan Fernández (Sáez y col. 2017). Y posteriormente, con el apoyo de Island Conservation, CONAF logró la erradicación del conejo en la isla Choros el año 2013 (Island Conservation 2014) y en la isla Chañaral el año 2017 (comunicación personal de M. Díaz). Para estas erradicaciones se combinaron diferentes métodos convencionales de control de conejos tales como caza, fumigación de madrigueras y uso de cebos anticoagulantes (Ojeda y col. 2003; PNUD 2017c). La erradicación del conejo en estas tres islas permitió una rápida e impresionante recuperación de la flora nativa tanto en Santa Clara (Sáez y col. 2017) como en Choros y Chañaral (comunicación personal de M. Díaz). Además, se espera que esta erradicación proporcione un ambiente más propicio para la fauna nativa, en especial aves marinas cuyo hábitat de nidificación había sido perturbado por el conejo,

tanto en Santa Clara (MMA 2022) como en Choros y Chañaral. Lamentablemente, el conejo sigue presente en otras islas de Chile, de las cuales destaca el caso de Robinson Crusoe.

La Isla Robinson Crusoe, en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, es otro *hotspot* de biodiversidad de Chile altamente amenazado por el conejo. Este archipiélago alberga una biodiversidad única a nivel mundial, por lo cual fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1977. Este archipiélago destaca en especial por el valor de su biodiversidad de plantas vasculares: de 208 taxa nativos (especies, subespecies y variedades) 65% son endémicas (Stuessy 2020). Tanto así, que el archipiélago representa el conjunto de islas con mayor densidad de flora endémica del mundo, con casi una especie endémica por km² (CONAF 2013a; PNUD 2017b). También es relevante el endemismo de fauna, tanto de invertebrados como vertebrados, contando con seis taxa (especies y subespecies) de aves terrestres endémicas, incluyendo el emblemático picaflor de Juan Fernández (*Sephanoides fernandensis*) (Biodiversa 2009). Además, la isla proporciona hábitat de nidificación para aves marinas: cinco especies de petreles (cuatro del género *Pterodroma* y una del género *Fregetta*) y la ya mencionada fardela blanca (CONAF 2009).

En Robinson Crusoe el conejo ha alcanzado muy altas densidades reduciendo la cobertura vegetal, favoreciendo la erosión y constituyendo una seria amenaza para muchas especies de plantas endémicas que presentan actualmente una muy baja abundancia (Biodiversa 2009; Saunders y col. 2011; Penneckamp Furniel 2018). Adicionalmente, el conejo contribuye a la dispersión de plantas exóticas invasoras (Fernández y Sáiz 2007; Nelis y col. 2012) y sus madrigueras interfieren con la nidificación de las fardelas blancas (García-Díaz y col. 2020). De esta manera, la erradicación del conejo resulta clave para revertir la pérdida de biodiversidad de Robinson Crusoe. Sin embargo, erradicarlo por métodos convencionales es muy difícil, al tratarse de una isla de gran superficie, de clima lluvioso, con una topografía muy compleja y por contar con una población humana permanente (Saunders y col. 2011; Díaz y Carrasco 2020). Por esta razón, en diferentes oportunidades se ha propuesto el uso de agentes virales de control biológico, como el virus *Myxoma*, para erradicar al conejo de esta isla (Muñoz-Pedrerros y col. 2003; Cooke 2016; Briceño 2019).

La mixomatosis es una enfermedad ocasionada por un virus de ADN llamado *Myxoma* (familia Poxviridae) que afecta gravemente al conejo, pudiendo ocasionar brotes con altas tasas de mortalidad (Fenner y Ross 1994; OIE 2018). Existen dos formas de mixomatosis: la forma nodular y la forma respiratoria (SAG 2020). La forma nodular presenta los signos más visibles, las mayores tasas de mortalidad y es la forma más común en los conejos silvestres (Correa-Cuadros y col. 2022). Los mixomas corresponden a lesiones redondeadas, edematosas y con aspecto de tumor. Edemas o mixomas se pueden observar por todo el cuerpo del conejo afectado, aunque en especial en la cabeza y la zona anogenital (Varga y Harcourt-Brown 2014). Otro signo muy característico son secreciones purulentas y edemas que dificultan al conejo poder abrir los ojos (Kerr y Donnelly 2013). También pueden presentarse secreciones nasales mucopurulentas que pueden causar oclusión de las fosas nasales (Kerr 2012). A medida que progresa la enfermedad, el desplazamiento y búsqueda de alimento se hace más

difícil para el conejo, perdiendo peso corporal y volviéndose más vulnerable a la depredación (Calvete 1999).

El virus *Myxoma*, ataca solo a lepóridos (conejos y liebres), afectando gravemente al conejo introducido, pero de manera leve a los hospederos naturales, que son el tapetí (*Sylvilagus brasiliensis*) en Centro y Sudamérica, y el conejo del matorral (*Sylvilagus bachmani*) en América del Norte (Kerr 2012; OIE 2018 y 2021). Actualmente el virus *Myxoma* se encuentra presente en Chile (SAG 2022), contándose con algunos registros de brotes de mortalidad en conejo (Correa-Cuadros y col. 2022). Aparte del conejo y de las liebres, no hay en Chile otras especies de fauna, silvestres o domésticas, que puedan ser afectadas y el virus no entraña peligro para el ser humano (OIE 2021).

En 1953 la mixomatosis fue introducida a Chile para controlar a los conejos en la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde estaban ocasionando gravísimos daños a la ganadería ovina porque causaban pérdida de forraje y erosión de suelos (Camus y col. 2008). Esta introducción viral fue autorizada por el gobierno de la época, y su inoculación en las poblaciones de conejos silvestres correspondió a una acción conjunta del estado y las asociaciones ganaderas locales (Arentsen 1954). A diferencia de una serie de métodos convencionales de control que se habían aplicado previamente, la mixomatosis fue efectiva y el conejo dejó de ser un problema para el sector ganadero de esta gran isla (Jaksic y Yáñez 1983; Camus y col. 2021). Actualmente la mixomatosis también se encuentra presente en Chile continental, y su uso como agente de control biológico está prohibido, constituyendo una enfermedad de denuncia obligatoria al SAG (PNUD 2017a; Correa-Cuadros y col. 2022; SAG 2022). Sin embargo, la información sobre la ocurrencia de brotes de mixomatosis en Chile es escasa y poco accesible.

Para la realización de investigaciones colaborativas de largo plazo orientadas a la reducción de los impactos del conejo en áreas silvestres protegidas se han asociado la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (FAVET), contando con asesoría de la *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO, Australia), agencia científica que lidera a nivel mundial la investigación aplicada al control de conejos. De esta manera se generó la iniciativa “Conociendo mejor al conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) en Chile para dimensionar sus impactos y plantear recomendaciones para su gestión” (<https://capes.cl/conejoenchile/>), que busca contribuir a un conocimiento más integral sobre la invasión del conejo y sus impactos y generar herramientas para avanzar hacia la planificación de un control localizado.

Dentro de este marco general, se diseñó la “Encuesta sobre liebres y conejos para administradores de unidades del SNASPE” cuyo objetivo general es realizar un levantamiento de información para recopilar los conocimientos y experiencia en terreno sobre liebres y conejos por parte de los administradores de unidades del SNASPE a lo largo de Chile. Los objetivos específicos de esta encuesta fueron:

- (1) Completar y actualizar la información disponible sobre la presencia de liebres y conejos en unidades del SNASPE.

- (2) Conocer la percepción de los administradores sobre los impactos de liebres y conejos.
- (3) Conocer la percepción de los administradores sobre tendencias poblacionales y abundancias relativas de liebres y conejos.
- (4) Levantar información sobre la ocurrencia de brotes de mixomatosis al interior de unidades del SNASPE.
- (5) Identificar unidades con potencial para colaborar en investigaciones sobre conejos y mixomatosis.

METODOLOGÍA

La encuesta fue diseñada usando la aplicación SurveyMonkey en una versión de pago estándar. La encuesta contó con 8 secciones. La primera sección explicó brevemente el contexto y estructura de la encuesta. La segunda sección tuvo por objetivo caracterizar demográficamente a los administradores e individualizar la unidad del SNASPE por la cual respondía el administrador. La tercera sección incluyó una serie de consultas sobre las liebres, desde su presencia, la ocurrencia de caza ilegal, la percepción sobre las tendencias poblacionales, y la percepción de impactos positivos y negativos. La cuarta sección se abocó al conejo, realizando consultas análogas a la sección sobre las liebres. La quinta sección se concentró en consultas sobre los hábitats presentes en la unidad y la abundancia relativa de liebres y conejos en cada hábitat. La sexta sección presentó la enfermedad mixomatosis y sus signos clínicos en los conejos, para luego consultar si estos signos habían sido observados en la unidad, y recabar antecedentes sobre los brotes observados. La séptima sección se abocó a evaluar las posibilidades de la unidad para colaborar en investigaciones aplicadas al manejo y control de conejo. Finalmente, la octava sección solicitó el consentimiento informado para analizar los datos personales de los encuestados.

La encuesta contuvo 44 preguntas; sin embargo, se implementó una serie de llaves lógicas que permitieron que el encuestado sólo respondiera las preguntas pertinentes a su unidad. Algunos ejemplos: si el administrador respondía que la unidad no contaba con presencia de liebres, la encuesta omitía todas las otras preguntas de la sección sobre liebres; para una unidad con conejos, si el administrador indicaba que no percibía impactos negativos del conejo, luego se omitía la pregunta que pedía describir los impactos negativos del conejo; si el administrador no reportaba la observación de signos de mixomatosis en su unidad, la encuesta omitía todas las preguntas relativas a la descripción de brotes de mixomatosis.

Del total nacional de unidades del SNASPE (106) se seleccionaron 84 unidades administrativas para la aplicación de la encuesta. La selección se realizó contemplando que se tratara de una unidad con administración efectiva, para que la encuesta pudiera ser respondida por el administrador titular, subrogante o interino. De esta manera, se generó una base de datos que incluyó: nombre de la unidad, nombre del administrador o funcionario designado, y su correo electrónico. Existían unidades de gran superficie que se administran por sectores, en estos casos la encuesta fue enviada a nivel de sectores administrativos y no de la unidad completa. Este fue el caso de: Parque Nacional Laguna San Rafael Sector Sur Steffens, P. N. Patagonia Sector Chacabuco, P. N.

Patagonia Sector Jeinimeni, P. N. Patagonia Sector Tamango, P. N. Bernardo O'Higgins Sector Aysén, y P. N. Bernardo O'Higgins Sector Magallanes.

Como una manera de resaltar la importancia de la encuesta, el gerente de áreas silvestres protegidas, Ítalo Joaquín Rossi Banchero, envió un memorándum de amplia distribución dando a conocer la iniciativa de la encuesta y su importancia en el marco del proyecto intersectorial de largo plazo "Investigación sobre el conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) en Chile para la reducción de sus impactos sobre la biodiversidad en áreas protegidas".

En una primera etapa, la encuesta en línea fue compartida a los administradores de las unidades seleccionadas, utilizando el recopilador de respuestas de SurveyMonkey de invitaciones vía correo electrónico. La invitación, con el enlace a la encuesta fue enviado el 24 de mayo de 2021. Luego, el 28 de mayo y el 04 de junio de 2021, se enviaron correos recordatorios, con el enlace a la encuesta, para los administradores con respuesta pendiente. El recopilador de respuestas de SurveyMonkey se mantuvo abierto hasta el 07 de junio de 2021. Finalizada la primera etapa, se realizó una revisión con los encargados de diversidad biológica de cada región, para: (1) detectar y corregir problemas de la base de datos original, como, por ejemplo, correos electrónicos mal digitados y cambios de administrador y (2) solicitar su apoyo y seguimiento para la segunda etapa de recopilación de respuestas.

La segunda etapa recopiló las respuestas pendientes mediante el envío de la encuesta en una versión *Portable Document Format* (PDF) que se solicitaba imprimir, para luego responder en papel y enviar de regreso un archivo escaneado con las respuestas. La versión PDF buscó ajustarse lo más fielmente posible a la visualización a través de SurveyMonkey (ver [Anexo 1](#)). Se enviaron hasta tres correos de recordatorio a los administradores que postergaban el envío de sus respuestas. La mayoría de las respuestas de la segunda etapa fueron recibidas entre el 10 y el 30 de junio de 2021, recibándose la última respuesta el 15 de julio de 2021. De esta manera se obtuvo respuesta de 82 de las 84 unidades seleccionadas, correspondiendo a 48 respuestas al formato en línea mediante el recopilador de SurveyMonkey y a 34 respuestas utilizando la versión imprimible. Cabe destacar que dos encuestados no dieron su consentimiento para el análisis de sus datos personales y un encuestado olvidó adjuntar la hoja de la sección de consentimiento informado. De esta manera, la caracterización sociodemográfica de los encuestados se basa sólo en las 79 encuestas que otorgaron el consentimiento, a diferencia de los otros análisis que consideran el total de las respuestas (82).

Para los análisis, las unidades fueron asignadas a la Región que las administra, lo cual en la gran mayoría de los casos corresponde a la Región geográfica. Las excepciones son: la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, que estando geográficamente en la Región Metropolitana, es administrada por CONAF de la Región de O'Higgins y el Sector Aysén del Parque Nacional Bernardo O'Higgins que estando geográficamente ubicado en la Región de Aysén es administrado desde la Región de Magallanes. Además, se tienen algunas unidades que geográficamente abarcan más de una Región, pero que se asignan solamente a la Región que las administra. Este sería el caso, por ejemplo, de la

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que tiene cobertura en las Regiones de Atacama y de Coquimbo, pero que en la base de datos y análisis subsiguientes es asignada a la Región de Coquimbo.

Las preguntas de la encuesta correspondieron principalmente a los formatos: (i) selección múltiple, (ii) categóricas binarias (sí/no) y (iii) preguntas abiertas. Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva que permitieron analizar y describir el grupo de datos obtenidos a partir de las variables, que principalmente correspondían a variables cualitativas nominales y a variables cualitativas binarias. Por otro lado, una pregunta con respuesta del tipo abierta relevante de analizar, fue la percepción de impactos tanto positivos como negativos de liebres y conejos. En este caso se crearon categorías de impacto basado en el conjunto de respuestas obtenidas. A partir de las variables mencionadas se aplicaron tanto técnicas numéricas (principalmente tablas de frecuencias) como gráficas (diagramas de barras y de sectores) para describir la muestra. Cabe mencionar que la sección de la encuesta sobre abundancias relativas de liebres y conejos en distintos hábitats presentes en cada unidad, presentó una proporción alta de omisión de respuestas, respuestas incompletas y otros problemas, por lo cual se decidió descartar el análisis de esos datos en el presente informe.

A partir de la variable presencia, tanto de conejos como de liebres, se realizaron cartografías que representan la situación de las unidades del SNASPE a lo largo del territorio nacional para su análisis visual. Éstas fueron elaboradas a partir de datos vectoriales facilitados por CONAF y complementados con datos (vectoriales y raster) de la Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE) del Ministerio de Bienes Nacionales. El procesamiento de la información se realizó con el software QGIS versión 3.16.8., integrando la información obtenida en el análisis mencionado anteriormente. Los resultados que se presentan a continuación corresponden a los análisis de los datos de la encuesta, obtenidos mediante el software R, versión 4.1.1 (2021). Las figuras fueron realizadas empleando el paquete “ggplot2”.

RESULTADOS

Caracterización de las unidades SNASPE

Las 82 unidades que participaron en la encuesta se encuentran distribuidas a lo largo de todo Chile ([Figura 1](#)). Las regiones con una mayor cantidad de unidades fueron La Araucanía, Los Lagos, Aysén, y Magallanes. La mayoría de las unidades correspondió a las categorías Parque Nacional y Reserva Nacional ([Figura 2](#)) con una menor participación de Monumentos Naturales y Santuarios de la Naturaleza.

Figura 1. Número de unidades del SNASPE que participaron en la encuesta para cada región administrativa del país. N=82.

Figura 2. Clasificación de las unidades del SNASPE que participaron en la encuesta. N=82.

La mayoría de los administradores encuestados corresponden al género masculino, representando en torno al 90% de la muestra (Figura 3). El rango etario de los encuestados estuvo entre los 30 y los 68 años, con una edad promedio de 50 años (Figura 4). La mayoría de los encuestados finalizó estudios superiores, con 38% finalizando la educación universitaria y 32% educación superior técnica, con 3 encuestados (4%) que realizaron estudios de postgrado (Figura 5).

Figura 3. Género de los administradores encuestados. Se ofrecieron cuatro alternativas: Femenino, Masculino, Ambas o ninguna de las anteriores, No quiero responder esta pregunta. N=79.

Figura 4. Edad de los administradores encuestados. N=79.

Figura 5. Nivel de educación máxima que alcanzaron los administradores encuestados. N=79.

Presencia de liebres y conejos

Al interior del SNASPE, la presencia de liebres se encuentra más extendida que la de conejos: 76,8% de las unidades reporta la presencia de liebres mientras que 46,3% reporta la presencia de conejos (Figura 6A y 6B). Al combinar la información de liebres y conejos destaca que 82,9 % de las unidades tiene presencia de uno o ambos lagomorfos (Figura 6C). La mayoría de las unidades con presencia de conejo también tiene presencia de liebres (Figura 6D).

La liebre fue reportada en todas las regiones, para al menos una unidad del SNASPE, con excepción de Antofagasta, donde no fue reportada para ninguna de las tres unidades encuestadas (Tabla 1, Figura 7). En la Región de Atacama y entre las regiones Metropolitana y Araucanía, todas las unidades encuestadas reportaron la presencia de liebre. Por su parte, el conejo fue reportado en unidades del SNASPE sólo entre las regiones de Coquimbo y Araucanía, y luego en las regiones de Aysén y Magallanes (Tabla 2, Figura 8). Para las regiones de O'Higgins y Maule el conejo fue reportado en todas las unidades encuestadas. El detalle de la presencia de conejos y liebres a nivel de unidades específicas puede ser consultado en la tabla del Anexo 2.

Algunos administradores señalaron cambios temporales en la presencia de estos lepóridos. Respecto a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt cabe señalar que el conejo se encontraba presente en las islas Choros (Región de Coquimbo) y Chañaral (Región de Atacama), hasta los años 2013 y 2017 respectivamente, cuando se logró su erradicación gracias a un proyecto de restauración ecológica de CONAF y de Island Conservation. En la encuesta se indicó presencia actual de conejo en esta Reserva, específicamente en la isla Gaviota, la que en realidad no forma directamente parte de

la Reserva, pero que sin embargo es un Bien Nacional Protegido que forma parte del Archipiélago de Humboldt. Para la Isla Rapa Nui (Región de Valparaíso), el administrador Enrique Tucki Montero señaló que hubo conejos en siglo XIX (de lo cual no hay registro en publicaciones del ámbito naturalista): “en el siglos xix sí hubo muchos conejos en la isla, durante el periodo de los europeos y curas algunos trajeron, se multiplicaron, se cazaron y luego desaparecieron, pero no hay datos duros sobre especies, poblaciones y otros detalles”. Para el Monumento Natural Los Pingüinos (Región de Magallanes) se señaló la presencia pasada de conejos en isla Magdalena, donde habría causado un gran impacto ecológico, sin tenerse certeza de la causa de su desaparición, aunque se cree que fue por introducción de la enfermedad mixomatosis (CONAF 1994; Soto y Soto 2020).

En algunos casos los administradores relevaron patrones espaciales en la presencia de estos lepóridos. Para Monumento Natural Contulmo (Región de Araucanía) se señaló que liebres y conejos se encuentran presentes solo esporádicamente en los límites de la unidad, proviniendo de terrenos despejados en los alrededores. Y para el Parque Nacional Kawésqar (Región de Magallanes) se señaló que la presencia de liebre se encuentra acotada a una parte de la Isla Riesco, denominada Cabo León.

Figura 6. Presencia de conejos y liebres en las 82 unidades del SNASPE encuestadas. El panel A ilustra la proporción de unidades que declara presencia de liebres. El panel B ilustra la proporción de unidades que declara la presencia de conejos. El panel C ilustra la proporción de unidades que declara la presencia de lepóridos (conejos y/o liebres). El panel D combina la información de los paneles A y B para ilustrar las 4 diferentes combinaciones de presencia de conejos y liebres.

Tabla 1. Presencia de liebres en unidades del SNASPE en las diferentes regiones administrativas.

Región Administrativa	Unidades sin presencia de liebres	Unidades con presencia de liebres	Total de unidades encuestadas
Arica y Parinacota	2	1	3
Tarapacá	1	1	2
Antofagasta	3	0	3
Atacama	0	3	3
Coquimbo	1	3	4
Valparaíso	5	1	6
Metropolitana de Santiago	0	2	2
Libertador General Bernardo O'Higgins	0	2	2
Maule	0	7	7
Ñuble	0	2	2
Biobío	0	5	5
Araucanía	0	11	11
Los Ríos	1	2	3
Los Lagos	1	8	9
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	2	9	11
Magallanes y la Antártica Chilena	3	6	9
Total	19	63	82

Tabla 2. Presencia de conejos en unidades del SNASPE en las diferentes regiones administrativas.

Región Administrativa	Unidades sin presencia de conejos	Unidades con presencia de conejos	Total de unidades encuestadas
Arica y Parinacota	3	0	3
Tarapacá	2	0	2
Antofagasta	3	0	3
Atacama	3	0	3
Coquimbo	1	3	4
Valparaíso	1	5	6
Metropolitana de Santiago	1	1	2
Libertador General Bernardo O'Higgins	0	2	2
Maule	0	7	7
Ñuble	1	1	2
Biobío	1	4	5
Araucanía	1	10	11
Los Ríos	3	0	3
Los Lagos	9	0	9
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	10	1	11
Magallanes y la Antártica Chilena	5	4	9
Total	44	38	82

Figura 7. Cartografía de distribución de liebres en las 82 unidades del SNASPE que participaron de la encuesta. Nótese que algunas de estas unidades presentan una superficie muy pequeña como para ser apreciadas en la escala de este mapa. Para mayor detalle consultar Anexo 2.

Figura 8. Cartografía de distribución de conejos en las 82 unidades del SNASPE que participaron de la encuesta. Nótese que algunas de estas unidades presentan una superficie muy pequeña como para ser apreciadas en la escala de este mapa. Para mayor detalle consultar Anexo 2.

Percepción de tendencias poblacionales

Se consultó por la percepción de tendencias poblacionales de liebres y conejos durante los últimos 5 años a los administradores de las unidades que reportaron respectivamente la presencia de liebres y conejos. Tanto para liebres como para conejos cerca de un tercio de los encuestados indica que no cuenta con suficiente información para responder la pregunta (Figura 9). Para las unidades con presencia de liebres, cerca de 50% de las unidades percibe que las poblaciones se han mantenido estables o con oscilaciones pequeñas. En cambio, para las unidades con presencia de conejos la percepción de tendencias poblacionales se encuentra distribuida de manera bastante homogénea entre las categorías “oscilaciones pequeñas o estables”, “oscilaciones grandes” y “disminución sostenida”. Tanto para liebres como para conejos la percepción de un aumento sostenido de las poblaciones es porcentualmente baja.

Figura 9. Percepción de las tendencias poblacionales de liebres (A) y conejos (B) durante los últimos 5 años en las unidades del SNASPE que reportaron liebres y conejos respectivamente. Para liebres N=63 y para conejos N= 38.

Percepción de impactos

Tanto en el caso de liebres como de conejos la mayoría de las unidades percibe un impacto negativo sobre el hábitat y la biodiversidad, lo que se ve más acentuado para el conejo (71,1%) que para la liebre (61,9%) (Figura 10, paneles de primera fila). Cabe resaltar que una fracción relevante de las unidades también percibe impactos positivos de estos dos lagomorfos, lo que es más acentuado en el caso de las liebres (34,9%) que de los conejos (23,7%) (Figura 10, paneles de segunda fila).

Al integrar las percepciones negativas y positivas resaltan las siguientes situaciones (Figura 10, paneles de tercera fila): para ambos lagomorfos alrededor de la mitad de las unidades percibe solo impactos negativos (46,1% en el caso de las liebres y 52,6% en el de los conejos); hay una fracción considerable de unidades que no percibe impactos, ni positivos ni negativos, de liebres (19,0%) ni de conejos (23,7%); una fracción relevante de unidades percibe tanto impactos positivos como negativos de liebres (15,9%) y de conejos (18,4%). La principal diferencia entre estos lagomorfos se da para la proporción

de unidades que percibe exclusivamente impactos positivos, lo que se da en 19,0% de las unidades en el caso de liebres y solo en 5,3% en el de conejos.

Figura 10. Percepción de impactos positivos y negativos de liebres y conejos sobre el hábitat y biodiversidad en unidades del SNASPE que reportaron liebres (N=63) y conejos (N=38), respectivamente. La percepción de impactos sobre liebres se ilustra en los paneles de la izquierda y la de conejos en los de la derecha. Los paneles de la primera fila presentan la percepción de impactos negativos, los de la segunda fila la percepción de impactos positivos, y los de la tercera fila presentan las cuatro combinaciones de percepción de impactos negativos y positivos.

De las 22 unidades que indicaron impacto positivo de la liebre, 21 describieron uno o más impactos. Las nueve unidades que indicaron impacto positivo del conejo describieron un impacto cada una. Los impactos positivos fueron clasificados en tres categorías (Figura 11). El impacto positivo de liebres y conejos más mencionado fue como fuente de alimento para otros vertebrados (Figura 11). Sobre la fauna beneficiada por la presencia de liebre se menciona específicamente a zorros, guiña, puma, quique y aves rapaces. En el caso de conejo se menciona específicamente a puma, zorros, quique y aves rapaces. Para las liebres también se menciona que su consumo disminuiría la presión de depredación sobre fauna nativa, mencionando como especies beneficiadas al huemul y al pudú. En un caso se menciona que la presencia de liebre habría ayudado a la restauración de hábitat afectado por incendios forestales al sostener la presencia de “animales de presa y carroñeros, repoblando aquellas áreas afectadas”.

Para los impactos negativos se identificaron siete categorías, siendo el daño a la vegetación nativa el más mencionado tanto para liebre como para el conejo (Figura 12). Sobre la vegetación afectada por la liebre hay menciones genéricas a hierbas, flores, arbustos y árboles, y otras más específicas como vegetación de turberas, especies del desierto florido, lenga, ñirre, ciprés de la cordillera, piche, romerillo, belloto del sur, ruil. Sobre la vegetación afectada por el conejo hay menciones genéricas a hierbas, pasto, flores, arbustos, árboles, y otras más específicas como ciprés de cordillera, piche, lenga, calafate. La erosión fue el segundo impacto más mencionado en el caso de los conejos y el tercero en el de liebres. Otro impacto relevante es la competencia con especies de fauna nativa, que fue el segundo impacto más mencionado en el caso de liebres y el tercero en el de conejos. Como ejemplos de fauna afectada por competencia con liebre se menciona a la vizcacha, y en el caso del conejo se menciona al degú y aves marinas. La dispersión de plantas invasoras es mencionada tres veces en el caso de conejos y una vez en el de liebres. Para ambos lepóridos se tienen algunas menciones sobre atracción de cazadores y perros. En un caso se menciona que esta atracción de perros por los conejos afecta a fauna nativa como el pudú. En el caso de liebres hay una mención a “participación en ciclos de enfermedades infecciosas y contagiosas”.

Figura 11. Frecuencia de mención de impactos positivos descritos para liebres y conejos en las unidades que indicaron impactos positivos de liebres (N=22) y de conejos (N=9), respectivamente. Las categorías de impacto son: (1) Fuente de alimento para vertebrados; (2) conservación de especies nativas mediante la reducción de la presión de depredación; (3) recuperación de ecosistemas tras perturbación por incendio.

Figura 12. Frecuencia de mención de impactos negativos descritos para liebres y conejos en las unidades que indicaron impactos negativos de liebres (N=39) y de conejos (N=27), respectivamente. Las categorías de impacto son: (1) Erosión; (2) Daño a la vegetación nativa; (3) Competencia con especies nativas; (4) Atracción de cazadores; (5) Atracción de perros; (6) Dispersión de plantas invasoras; (7) Transmisión de enfermedades infecciosas.

Caza ilegal

En 25,4% de las unidades con presencia de liebres se reconoció la caza ilegal de liebres al interior de la unidad, con una situación análoga para los conejos en 39,5% de las unidades con presencia de conejos (Figura 13).

Figura 13. Ocurrencia de caza ilegal de liebres (A) y conejos (B) en las unidades del SNASPE que reportaron liebres (N=63) y conejos (N=38), respectivamente.

Mixomatosis

De las 38 unidades con presencia de conejos, solo cinco reportaron la observación de conejos con signos de mixomatosis, siendo ellas, de norte a sur: Reserva Nacional Lago Peñuelas, Reserva Nacional Río de Los Cipreses, Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas, Monumento Natural Cueva del Milodón y Reserva Nacional Magallanes (Tabla 3).

El síntoma más común de la mixomatosis fue la presencia de secreciones purulentas en los ojos/conjuntivas, que se observó en las cinco unidades que reportaron brotes de mixomatosis (Tabla 3). Los siguientes síntomas más comunes, con cuatro observaciones cada uno, fueron: párpados inflamados; el conejo no puede abrir los ojos; secreciones mucopurulentas en las narinas; desplazamiento errático y débil. La presencia de la mixomatosis data de 1977 para M. N. Cueva del Milodón, desde 1990 para R. N. Magallanes, de 2016 para R. N. Lago Peñuelas, de 2018 para R. N. Río de Los Cipreses. En el caso de R. N. Malalcahuello-Nalca no se indica desde que año estaría presente la mixomatosis.

Respecto a los estadios del conejo afectados por la mixomatosis, en M. N. Cueva del Milodón, R. N. Lago Peñuelas y R. N. Magallanes se han observado conejos juveniles y adultos afectados, mientras que en R. N. Río de Los Cipreses la mixomatosis sólo se ha observado en conejos adultos. Para la Reserva Nacional Malalcahuello–Nalcas no se cuenta con información. Respecto a la frecuencia de los eventos de mixomatosis solo se cuenta con información para R. N. Lago Peñuelas y R. N. Magallanes. En el caso de la primera la frecuencia de eventos de mixomatosis es de una vez cada 2 o 3 años, mientras que para la segunda es cada 4 o 5 años. Respecto a las estaciones del año en que se han observado signos de mixomatosis, sólo se cuenta con información para R. N. Lago Peñuelas, R. N. Malalcahuello-Nalcas y R. N. Magallanes. En la primera se han observado

signos en otoño, en la segunda en las cuatro estaciones del año y en la tercera en primavera y verano. Durante los últimos cinco años las unidades Monumento Natural Cueva del Milodón y R. N. Malalcahuello–Nalcas indican que no se han observado eventos de mixomatosis. Por otro lado, la unidad Reserva Nacional Lago Peñuelas indica ocurrencia en los años 2016 y 2018, la Reserva Nacional Magallanes indica eventos en 2017 y 2018, y la Reserva Nacional Río de los Cipreses en 2018 y 2019.

La Reserva Nacional Lago Peñuelas indica que el evento más masivo de mixomatosis en los últimos 5 años correspondió a un evento entre abril y julio 2016 con su *peak* en mayo, generando la muerte de aproximadamente 100 ejemplares de conejos y una reducción masiva de su población. Por otro lado, la Reserva Nacional Magallanes indica que el evento ocurrido en 2017 podría corresponder al mismo de 2018 (abarcando desde noviembre de 2017 a febrero de 2018) y que tuvo un impacto bajo, dado que la reducción de la población de conejos no fue apreciable y no se cuenta con un registro fiable de ejemplares enfermos. La R. N. Río de los Cipreses indicó que el evento de mixomatosis más masivo de los últimos cinco años generó una reducción masiva de la población de conejos, pero no proporcionó detalles del evento.

Tabla 3. Signos de mixomatosis en conejos para las cinco unidades que reportaron la ocurrencia de brotes de mixomatosis.

Región	Unidad	Párpados inflamados	Secreciones purulentas en los ojos/conjuntivas	El conejo no puede abrir los ojos	Lesiones con aspecto de tumor	Hinchazón (edemas) en los genitales externos	Secreciones mucopurulentas en las narinas	Desplazamiento errático y débil
Valparaíso	-Reserva Nacional Lago Peñuelas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
O'Higgins	-Reserva Nacional Río de los Cipreses	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Araucanía	-Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Magallanes	-Monumento Nacional Cueva del Milodón	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	-Reserva Nacional Magallanes	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓

Posibilidades de colaboración en investigaciones en conejos y mixomatosis

La gran mayoría de los administradores de unidades con presencia de conejo se mostró interesado en colaborar en actividades de investigación aplicadas al manejo y control de estas dos especies invasoras (34 de 38 unidades). Para la colaboración en investigaciones sobre mixomatosis, sería ideal que la unidad cuente con mesa lavable que permita realizar necropsias de conejo para registro de signos clínicos y toma de

muestras de tejidos para detección mediante análisis moleculares. Además, se necesita refrigerador y pequeño *freezer* para la conservación de las carcasas de conejos y de las muestras de tejidos. Sin embargo, solo cuatro unidades reportaron contar con mesa lavable: R. N. Las Chinchillas, R. N. Lago Peñuelas, R. N. Río de los Cipreses y P. N. Nahuelbuta. Y solo siete unidades reportaron contar con refrigerador para conservación de muestras: P. N. Bosque Fray Jorge, R. N. Lago Peñuelas, R. N. Río Clarillo, R. N. Río de los Cipreses, R. N. Los Bellotos del Melado, R. N. Nonguén y R.N. Malleco.

Respecto de las cinco unidades que observaron brotes de mixomatosis, todos los administradores manifestaron su interés en colaborar en actividades de investigación aplicadas al manejo y control de conejos (Tabla 4). De estas unidades, las que presentaron las mejores condiciones para aportar a investigaciones sobre mixomatosis fueron R. N. Lago Peñuelas y R. N. Río de los Cipreses, ya que ambas cuentan con mesa lavable y refrigerador para conservar carcasas de conejos. En el Anexo 3 se pueden consultar los detalles sobre las posibilidades de las unidades con presencia de conejo para colaborar en investigaciones sobre conejos y mixomatosis.

Tabla 4. Posibilidades de colaboración en investigaciones sobre conejos y mixomatosis para las unidades donde se han observado brotes de mixomatosis.

Región	Unidad	Interés en colaborar en investigaciones	Disponibilidad de mesa lavable	Disponibilidad de refrigerador
Valparaíso	-Reserva Nacional Lago Peñuelas			
O'Higgins	-Reserva Nacional Río de los Cipreses			
Araucanía	-Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas			
Magallanes	-Monumento Nacional Cueva del Milodón			
	-Reserva Nacional Magallanes			

DISCUSION

Se obtuvo respuesta de la encuesta para 97,6% de las unidades del SNASPE seleccionadas, lo que se considera un gran éxito. El haber combinado dos opciones de respuesta (formato en línea y formato imprimible), el envío de correos electrónicos recordatorios a los administradores, y el seguimiento dado por los funcionarios encargados regionales de conservación de biodiversidad, contribuyeron a esta alta tasa

de respuestas. El formato de encuesta en línea permitió, a diferencia del formato imprimible, condicionar el envío de la encuesta al cumplimiento de ciertos requisitos, como exigir respuesta a una pregunta o cumplir un cierto formato numérico. Además, el análisis de la versión imprimible requiere interpretar la letra manuscrita y digitalizar las respuestas. De esta manera, para la primera etapa la encuesta se envió en formato en línea, postergando la opción de encuesta imprimible solo para los administradores cuyas unidades presentaban dificultades de conectividad a internet o que pudieran no sentirse cómodos con dicho formato. La inclusión de la versión imprimible permitió aumentar la tasa de éxito en la recepción de respuestas desde 57,1% a 97,6% de las unidades seleccionadas. Sin embargo, se debe reconocer que la versión imprimible causó algunas dificultades en el análisis; en especial: un encuestado que indicó impacto positivo de la liebre pero que posteriormente no describió dicho impacto; dos encuestados que indicaron impacto negativo de la liebre pero que posteriormente no lo describieron; y una encuesta escaneada que no incluía la hoja de consentimiento informado. Tres unidades no otorgaron su consentimiento informado para el análisis de las respuestas (dos con respuesta negativa y una sin respuesta). Debido a que se trata de funcionarios públicos, se decidió desde el nivel central de CONAF omitir estas respuestas para la caracterización demográfica de los administradores, pero sus respuestas si fueron consideradas para los otros ámbitos: liebres, conejos, mixomatosis y posibilidades de colaboración en investigaciones.

La alta tasa de respuestas permitió que cada región contara con al menos dos unidades participando de la encuesta y en algunos casos hasta 11 unidades por región. La mayoría de las unidades encuestadas correspondió a Parques Nacionales y Reservas Nacionales, lo que se debe a que se seleccionó a unidades con administración efectiva; esto es con personal, con presupuesto y con planificación de operaciones anual. Se observó una baja representación femenina (8,8%) entre los encuestados, la que se debe a un sesgo histórico en el reclutamiento de los funcionarios que son mayoritariamente hombres. La mayoría de los encuestados (70%) contaba con educación superior (técnica profesional o universitaria), incluyendo tres encuestados con postgrado.

La encuesta permitió cumplir con el objetivo general al levantar información sobre liebres y conejos en una importante muestra de unidades del SNASPE a lo largo del país. Esto es un importante avance en relación con los objetivos específicos de caracterizar: presencia y ausencia de estos lagomorfos; percepción de sus impactos positivos y negativos; ocurrencia de brotes de mixomatosis; y posibilidades de colaboración de diferentes unidades para investigaciones sobre conejos y mixomatosis. Por otra parte, el objetivo de conocer la percepción de administradores sobre tendencias poblacionales y abundancias relativas de conejos y liebres se logró sólo parcialmente. Respecto de la percepción de tendencias poblacionales, tanto para liebres como para conejos, aproximadamente un tercio de los encuestados indicó no contar con información suficiente para responder. Y respecto a la percepción de abundancias relativas de liebres y conejos, el grado de respuestas omitidas o incompletas fue tan alto que se prefirió no analizar dichas respuestas.

La encuesta indicó que la presencia de liebres está mucho más extendida que la de conejos, lo cual se alinea con los antecedentes previos disponibles (Bonino y col. 2010;

Correa-Cuadros y col. 2022). Así, la liebre estuvo presente en unidades del SNASPE en todas las regiones del país, excepto en la Región de Antofagasta, donde su presencia no fue reportada para ninguna de las tres unidades encuestadas. El conejo estuvo presente en unidades del SNASPE entre las regiones de Coquimbo y de la Araucanía y luego entre las regiones de Aysén y de Magallanes. Respecto de la región de Aysén, el PNUD (2017a) reconoció la presencia de hábitat favorable para el conejo, aunque no se contaba con antecedentes previos de poblaciones estables de conejo en ella (Correa-Cuadros y col. 2022). En esta región el conejo fue reportado en el Parque Nacional Queulat.

Sobre la percepción de tendencias poblacionales de liebres y conejos resaltaron tres aspectos. Primero, que no fue una pregunta fácil para los administradores, porque cerca de un tercio de ellos indicó no contar con suficiente información para responder esta pregunta. Segundo, existieron diferencias importantes en la percepción de las tendencias poblacionales para liebres y conejos. Las poblaciones de liebre fueron percibidas como más estables que las de conejo, que presentaban oscilaciones grandes en mayor proporción que las liebres. Esto podría deberse a que el conejo presenta una mayor capacidad reproductiva que la liebre, lo que posiblemente le permite responder más rápidamente a cambios favorables del ambiente. El conejo alcanza la madurez sexual de forma más temprana que la liebre y produce un notable mayor número de crías por año (Valenzuela 2023). Otra posible explicación es que los conejos son más susceptibles que las liebres a variaciones interanuales en las condiciones meteorológicas, como por ejemplo la influencia de las precipitaciones en la calidad del alimento (biomasa vegetal) y de los suelos para la construcción y mantención de sus madrigueras (Jaksic y col. 1979; Parer y Libke 1985; Wells y col. 2016; Correa-Cuadros y col. 2022). Por otro lado, tanto para liebres como para conejos la categoría menos seleccionada fue la de aumento sostenido de la población. Esto último podría deberse a que se trata de invasiones biológicas antiguas donde los hábitats ya no permiten un gran aumento de densidades poblacionales y/o al escenario generalizado de sequía que enfrenta el país (Garreaud y col. 2017, 2019, 2020). Este último debiera afectar a ambos lagomorfos al reducir la disponibilidad de alimento, y en el caso de los conejos, pudiendo dificultar la construcción de madrigueras en ambientes áridos o semiáridos (Correa-Cuadros y col. 2022).

En la mayoría de las unidades se percibió un impacto negativo de liebres y conejos, el que fue más acentuado para conejos que para liebres. El impacto negativo más mencionado para ambas especies fue el daño a la vegetación nativa. En el caso del conejo, otros impactos con un número importante de menciones fueron la erosión y la competencia con especies nativas, seguido de la dispersión de plantas invasoras. En el caso de la liebre, la competencia con especies nativas tuvo un alto número de menciones, seguido por la erosión. Atracción de cazadores, atracción de perros y transmisión de enfermedades también fueron mencionados como impacto de estos lepóridos, aunque con un menor número de menciones. Por otro lado, en una proporción relevante de unidades, se percibió un impacto positivo de estos lepóridos, el que fue más acentuado en el caso de liebres que de conejos. El beneficio más mencionado fue como recurso alimenticio para vertebrados depredadores (carnívoros, rapaces y carroñeros). En el caso de liebre hubo varias menciones respecto a que su consumo reduciría la presión de depredación sobre fauna nativa.

Dado que una fracción relevante de unidades percibió impactos positivos de liebres (34,9%) y conejos (23,7%), desde el punto de vista del manejo resulta de interés explorar si estos impactos positivos se percibieron de forma simultánea con aquellos negativos, o si solo se percibieron impactos positivos. En el caso de la liebre, de las unidades que indicaron impactos positivos, 10 reconocieron que estos impactos ocurren de forma simultánea con impactos negativos, mientras que las otras 12 consideraron que la liebre solo generaba impactos positivos. En el caso del conejo, de las unidades que indicaron impactos positivos, siete reconocieron que ocurren simultáneamente impactos positivos y negativos y solo dos consideraron que los impactos fueron solamente positivos. Esto nuevamente indica que al interior del SNASPE hay una percepción más negativa respecto del conejo que de la liebre.

En el país se han reportado graves impactos del conejo sobre el matorral y bosque esclerófilo de Chile central, por lo que también se esperaría un impacto sobre la composición y regeneración de otras formaciones vegetales de Chile y posiblemente también de la liebre (Valenzuela y col. 2013; Barrios-García y col. 2023). Por ello, debiera explorarse la posibilidad de controlar o excluir lepóridos en ciertas áreas para protección de formaciones vegetales amenazadas. En este caso, sería fundamental considerar la percepción de impactos tanto positivos como negativos de liebres y conejos por parte de los diferentes actores involucrados, en la selección de posibles áreas pilotos para intervención e investigación. Un caso de especial interés sería el conejo en la isla Robinson Crusoe del P. N. Archipiélago de Juan Fernández, donde se ha alcanzado un consenso respecto a la necesidad de erradicar al conejo para la protección de plantas vasculares, de gran endemismo y vulnerables al consumo por conejo, y para la protección del hábitat de la fauna, en especial para aves marinas (Biodiversa 2009; Penneckamp Furniel 2018; Correa-Cuadros y col. 2022). En esta unidad la percepción del conejo por parte del administrador de la unidad contempla únicamente impactos negativos.

Los resultados indican que tanto liebres como conejos atraen a cazadores al interior de las unidades del SNASPE, la cual es una actividad ilegal y una situación problemática que puede generar disturbios para la fauna nativa; por ejemplo, el uso de huachis que podrían capturar incidentalmente especímenes de fauna nativa; ruidos estresantes tales como disparos; y eventualmente la introducción de perros al interior de áreas protegidas y caza de especies no objetivo como zorros o pequeños felinos, entre otros. Cabe señalar que el ingreso de perros al interior del SNASPE representa una fuente de amenaza para fauna nativa por sus ataques, sus actividades de depredación y como un potencial reservorio para la transmisión de enfermedades infecciosas (Medina-Vogel y col. 2010; Iriarte y Jaksic 2022; Barbe y col 2023; Uhart 2023).

Lamentablemente hubo una alta omisión y respuestas incompletas para la sección de la encuesta que buscaba conocer la percepción sobre abundancia de conejos y liebres en diferentes hábitats de la unidad, por lo que se decidió omitir el análisis de esta sección. El conocimiento sobre la abundancia de estos lepóridos es muy importante, pues es un factor que modula fuertemente los impactos de una especie exótica. Una caracterización de la percepción de abundancia en las diferentes unidades ayudaría a

comprender mejor las diferencias entre unidades en la percepción de impactos negativos y positivos. Se sugiere realizar nuevos estudios en este ámbito.

Se contaba con antecedentes de mixomatosis para las regiones de Coquimbo (SAG), Valparaíso (CONAF), Metropolitana (SAG, publicaciones y reportes), O'Higgins (SAG), Biobío (SAG y prensa) y Magallanes (antecedentes publicados para Isla Grande de Tierra del Fuego y antecedentes no publicados para Magallanes continental). Sin embargo, solo cinco unidades reconocieron la ocurrencia de brotes de mixomatosis. Estas unidades se encuentran en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Araucanía y Magallanes. Cabe resaltar que para la región de La Araucanía no contábamos con antecedentes de mixomatosis. Se consultó por siete signos de la mixomatosis. El signo más observado fue el de secreciones purulentas en los ojos/conjuntivas. Resulta llamativo que la presencia de mixomas, signo del cual deriva el nombre de esta enfermedad (Bertagnoli y Marchandeu 2015), no se encontró entre los signos más observados, siendo señalados en tres de estas cinco unidades. Cabe señalar que las investigaciones en terreno lideradas por el equipo de CAPES también sugieren que en Chile los mixomas no serían el signo predominante de la mixomatosis (comunicación personal de Melanie Duclos). Se obtuvo información sobre las primeras fechas de observación de signos de mixomatosis para cuatro de estas cinco unidades: las dos unidades de la Región de Magallanes reportaron las fechas más antiguas, en la década de 1970s para el M. N. Cueva del Milodón y de 1990s para la R. N. Magallanes. En cambio, en las otras dos unidades, que pertenecen a las regiones O'Higgins y Valparaíso, los primeros brotes de mixomatosis fueron observados en la segunda mitad de la década de los 2010s. Esta temporalidad hace sentido, dado que los antecedentes recabados apuntan a una temprana introducción de la mixomatosis en el territorio continental de la región de Magallanes (Correa-Cuadros y col. en preparación). En cambio, el registro de brotes de mixomatosis en Chile central (Región de Biobío hacia el norte) es más reciente, siendo esta información levantada por reportes de prensa local desde la década de los 2010s en adelante (Correa-Cuadros y col. 2022).

En relación al bajo número de unidades con observaciones de brotes de mixomatosis, se requiere una capacitación general a los administradores y guardaparques sobre los signos que permiten reconocer la enfermedad y los procedimientos de notificación en caso de observar conejos con signos. Estos debieran ser comunicados a SAG regional, por ser una enfermedad de denuncia obligatoria (EDO) y en el caso de guardaparques, se debiera notificar a Miguel Díaz, miguel.diaz@conaf.cl, con copia a proyectoconejo@bio.puc.cl. Se puede encontrar información adicional sobre conejos, liebres, signos de la mixomatosis y el proyecto “Conociendo mejor al conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) para dimensionar sus impactos y plantear recomendaciones para su gestión” en el sitio web <https://capes.cl/que-es-la-mixomatosis/> donde se dispone de descripciones, fotografías y material audiovisual.

El 25 de enero de 2023 se realizó un evento de capacitación en línea “Red de observadores CONAF para el estudio de conejos y de la mixomatosis” donde participó un número acotado de administradores y guardaparques --aproximadamente 40-- representando alrededor de 20 unidades del SNASPE con presencia actual o histórica de conejos. Durante los espacios de discusión de este evento un guardaparque informó la

ocurrencia de brotes de mixomatosis en P. N. La Campana a fines de la década de 2010s, antecedente que no fue recogido durante la aplicación de la encuesta. De esta manera se evidencia una limitación de este estudio, que es la aplicación de la encuesta a un solo representante por cada unidad participante, y relevando la importancia de generar espacios de discusión que permitan levantar y enriquecer el levantamiento de información territorial. En este sentido, los mapas de presencia de liebres y conejos al interior de las unidades del SNASPE aquí presentados corresponden a una primera aproximación y deben ser interpretados con cautela y no como mapas definitivos de distribución.

Se manifestó un alto interés desde las unidades del SNASPE por colaborar en futuras investigaciones aplicadas al manejo y control de conejos. Sin embargo, las unidades cuentan con escaso equipamiento para apoyar investigaciones sobre mixomatosis. En este sentido, las dos unidades con las mejores perspectivas de colaboración son la R. N. Lago Peñuelas y la R. N. Río de Los Cipreses, donde se han observado signos de mixomatosis, se manifiesta interés de colaborar, y se cuenta tanto con mesa lavable para necropsias y refrigerador para almacenamiento de muestras.

De las unidades con presencia de conejo, 18 cuentan con cámaras-trampa, 13 han capturado imágenes de conejos en cámaras-trampa y nueve disponen de 30 o más cámaras-trampa. En cuanto a las unidades con presencia de liebre, 38 cuentan con cámaras-trampa, 24 indican haber capturado imágenes de liebre en cámaras-trampa y 15 indican contar con 30 o más cámaras trampa. Dentro del SNAPE, estos sistemas están usualmente diseñados para capturar imágenes de fauna nativa y exótica que hayan sido priorizados como objetos de conservación y de amenaza, respectivamente. Sin embargo, se recomienda explorar la posible utilización de estos registros para cuantificar la abundancia de lepóridos al interior del SNASPE, información fundamental para poder entender sus efectos sobre la biodiversidad.

Finalmente, se hace un llamado a las unidades, para que --en caso de contar con información adicional sobre liebres, conejos y mixomatosis-- la comuniquen a Miguel Díaz miguel.diaz@conaf.cl con copia a proyectoconejo@bio.puc.cl.

AGRADECIMIENTO

Se agradece el apoyo de CONAF, especialmente a los 82 administradores de unidades del SNASPE que compartieron su conocimiento local sobre liebres, conejos y mixomatosis. Adicionalmente se agradece el seguimiento dado por los encargados regionales de biodiversidad y el apoyo de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas. Finalmente se agradece el financiamiento de ANID PIA/BASAL FB0002.

ANEXOS

Anexo 1: Versión imprimible de la encuesta.

Anexo 2: Presencia de liebres y conejos en cada una de las unidades del SNASPE que participaron en la encuesta.

Anexo 3: Posibilidades de colaboración en investigaciones sobre conejos y mixomatosis en las unidades con presencia de conejos

Referencias

- Arentsen P (1954) Control biológico del conejo: Difusión del virus mixomatosis cuniculus, por contagio directo, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. *Boletín Ganadero (Punta Arenas)* 4(43): 1-26
- Barbar F, Lambertucci SA (2018) The roles of leporid species that have been translocated: a review of their ecosystem effects as native and exotic species. *Mammal Review* 48(4): 245-260. <https://doi.org/10.1111/mam.12126>
- Barbe I, Claverie AÑ, Valenzuela AEJ (2023) *Canis lupus familiaris* | domestic feral dog. En: Valenzuela AEJ, Anderson CB, Ballari SA, Ojeda RA (eds) *Introduced invasive mammals of Argentina*, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM, Buenos Aires, Argentina, pp. 243-248. <https://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/SAREM-Introduced-Invasive-Mammals-of-Arentina-2023.pdf>
- Barrios-García N, Quintero C, Salsal Y, Ballari SA, Vitali A, Rodríguez-Cabal MA (2023) Impact of introduced invasive herbivores in patagonian forest. En: Valenzuela AEJ, Anderson CB, Ballari SA, Ojeda RA (eds) *Introduced invasive mammals of Argentina*, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM, Buenos Aires, Argentina, pp. 95-110. <https://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/SAREM-Introduced-Invasive-Mammals-of-Arentina-2023.pdf>
- Bertagnoli S, Marchandea S (2015) Myxomatosis. *Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics)* 34(2): 549–556. <https://doi.org/10.20506/rst.34.2.2378>
- Biodiversa (2009) Archipiélago Juan Fernández, sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad global: Sistematización del estado actual del conocimiento. DIPROREN-SAG: Santiago, Chile, pp. 1-77
- Bonino N (2009) Liebres y conejos como plagas de plantaciones forestales. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina. pp. 1-13
- Bonino N, Cossios D, Menegheti J (2010) Dispersal of the European hare, *Lepus europaeus* in South America. *Folia Zoologica* 59: 9-15. <https://doi.org/10.25225/fozo.v59.i1.a3.2010>
- Briceño C (2019) Análisis predictivo de eficacia epidemiológica y territorial del control biológico de conejos silvestres europeos (*Oryctolagus cuniculus*), propagando el virus mixoma en la isla de Robinson Crusoe de Chile. Tesis de Diplomado en Conservación y Manejo de Fauna Silvestre, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, Santiago, Chile, pp. 1-27
- Buenavista S, Palomares F (2018) The role of exotic mammals in the diet of native carnivores from South America. *Mammal review* 48(1): 37-47. <https://doi.org/10.1111/mam.12111>
- Calvete C (1999) Epidemiología de enfermedad hemorrágica (VHD) y mixomatosis en el conejo silvestre (*Oryctolagus cuniculus* L. 1758) en el valle medio del Ebro: Modelización de VHD y herramientas de gestión. Tesis Doctoral, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España, pp. 1-257
- Camus P, Castro SA, Jaksic FM (2008) El conejo europeo en Chile: Historia de una invasión biológica. *Historia (Santiago)* 41(2): 305-339. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942008000200001>
- Camus P, Castro SA, Jaksic FM (2014) Reconstrucción histórica de la invasión de conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) en Chile central: Lecciones para un mejor diálogo entre

- científicos y gestores. En: Jaksic FM, Castro SA (eds) Invasiones biológicas en Chile: Causas globales e impactos locales, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, pp. 239-265
- Camus P, Castro SA, Jaksic FM (2021) European Rabbit (*Oryctolagus cuniculus* L.) in Chile: The human dimension behind a biological invasion. In: Jaksic FM and Castro SA (eds) Biological invasions in the South American Anthropocene: Global causes and local impacts. Springer Nature, Switzerland, pp. 171-185. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56379-0_8
- CONAF 1994. Plan de Manejo Monumento Natural Los Pingüinos, pp. 1-73
- CONAF (2009) Plan de Manejo Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández. Ministerio de Agricultura, Valparaíso, Chile, pp. 1-267
- CONAF (2013a) CONAF en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado: Conservando la flora y fauna amenazada, Santiago, Chile, pp. 1-151
- CONAF (2013b) Antecedentes requeridos para la autorización de uso de brodifacoum en la erradicación del conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) en isla Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Región de Coquimbo, pp. 1-82
- Cooke BD (2016) El uso de MYXV y RHDVV en islas para facilitar la erradicación de conejos. Informe técnico preparado por B. Cooke para CONAF, University of Canberra, Institute for Applied Ecology, Canberra, Australia, pp. 1-5
- Correa-Cuadros JP, Flores-Benner G, Muñoz-Rodríguez MA, Briceño C, Díaz M, Strive T, Vasquez F, Jaksic FM (2022) History, control, epidemiology, ecology, and economy of the invasion of European rabbits in Chile: a comparison with Australia. *Biological Invasions*. <https://doi.org/10.1007/s10530-022-02915-2>
- Courchamp F, Chapuis J-L, Pascal M (2003) Mammal invaders on islands: Impact, control and control impact. *Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society* 78: 347-383. <https://doi.org/10.1017/S1464793102006061>
- Díaz M, Carrasco S (2020) Análisis de factibilidad para control biológico de conejos en la isla Robinson Crusoe, Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, Región de Valparaíso. *Biodiversidata: Conservación, gestión y manejo de áreas silvestres protegidas* 9: 68-75.
- Fasola L, Zucolillo P, Roesler I, Cabello JL (2021) Carnívoro exótico: El caso del visón americano (*Neovison vison*) en América del Sur. Ediciones CAPES-UC, Santiago, Chile, pp. 1-56. <https://capes.cl/librillo-vison/>
- Fenner F, Ross J (1994) Myxomatosis. En: Thompson K, King CM (eds) *The European Rabbit: The history and biology of a successful colonizer*. Oxford University Press Inc, Oxford, UK, pp. 205-239
- Fernández A, Sáiz F (2007) The European rabbit (*Oryctolagus cuniculus* L.) as seed disperser of the invasive opium poppy (*Papaver somniferum* L.) in Robinson Crusoe Island, Chile. *Mastozoología Neotropical* 14(1): 19-27. <http://www.scielo.org.ar/pdf/mznt/v14n1/v14n1a03.pdf>
- Figueroa JA, Castro SA, Marquet PA, Jaksic FM (2004) Exotic plant invasions to the mediterranean region of Chile: Causes, history and impacts. *Revista Chilena de Historia Natural* 77: 465-483. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2004000300006>
- Fleury M, Marcelo W, Vásquez RA, González LA, Bustamante RO (2015) Recruitment dynamics of the relict palm, *Jubaea chilensis*: Intricate and pervasive effects of invasive herbivores and nurse shrubs in central Chile. *PLOS One* 10(7): e0133559. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133559>

- Fuentes ER, Jaksic FM, Simonetti JA (1983) European rabbits versus native rodents in central Chile: Effects on shrub seedlings. *Oecologia* 58(3): 411-414. <https://doi.org/10.1007/BF00385244>
- García-Díaz P, Hodum P, Colodro V, y col. (2020) Alien mammal assemblage effects on burrow occupancy and hatching success of the vulnerable pink-footed shearwater in Chile. *Environmental Conservation* 47: 149-157. <https://doi.org/10.1017/s0376892920000132>
- Garreaud RD, Alvarez-Garreton C, Barichivich J, Boisier JP, Christie D, Galleguillos M, LeQuesne C, McPhee J, Zambrano-Bigiarini M (2017) The 2010–2015 megadrought in central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences* 21(12): 6307–6327. <https://doi.org/10.5194/hess-21-6307-2017>
- Garreaud RD, Boisier JP, Rondanelli R, Montecinos A, Sepúlveda HH, Veloso-Aguila D (2019) The central Chile mega drought (2010–2018): A climate dynamics perspective. *International Journal of Climatology* 40(1): 421-439. <https://doi.org/10.1002/joc.6219>
- Garreaud RD, Boisier JP, Rondanelli R, Montecinos A, Sepúlveda HH, Veloso-Águila D (2020) The central Chile Mega Drough (2010-2018): A climate dynamics perspective. *International Journal of Climatology* 40: 421- 439. <https://doi.org/10.1002/joc.6219>
- Lees AC, Bell DJ (2008) A conservation paradox for the 21st century: The European wild rabbit *Oryctolagus cuniculus*, an invasive alien and an endangered native species. *Mammal Review* 38(4): 304–320. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x>
- IPBES, (2019) Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneeth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds) IPBES Secretariat, Bonn, Germany, pp. 1-56
- Iriarte A, Jaksic F (2022) Los carnívoros de Chile, tercera edición revisada. Ediciones Flora & Fauna Chile y Ediciones CAPES-UC, Santiago, Chile, pp. 1-260
- Island Conservation (2014) Restauración ecológica de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt: Erradicación de conejo europeo de la Isla Choros, Reporte Final, Diciembre 2014. Island Conservation, Las Urbinas 53, Oficina 42, Providencia, Santiago Chile, pp. 1-42
- Jaksic FM (1998) Vertebrate invaders and their ecological impacts in Chile. *Biodiversity and Conservation* 7(11): 1427-1445. <https://doi.org/10.1023/A:1008825802448>
- Jaksic FM, Fuentes ER (1988) El conejo español: ¿Un convidado de piedra? En: Fuentes E, Prenafeta S (eds) *Ecología del paisaje en Chile central: Estudios sobre sus espacios montañosos*, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, pp. 88-101
- Jaksic FM, Fuentes ER, Yáñez JL (1979) Spatial distribution of the Old World rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) in central Chile. *Journal of Mammalogy* 60(1):207-209. <https://doi.org/10.2307/1379775>
- Jaksic FM, Yáñez JL (1980) Differential utilization of prey resources by great horned owls and barn owls in central Chile. *The Auk* 97: 895-896
- Jaksic FM, Yáñez J (1983) Rabbit and fox introduction in Tierra del Fuego: History and assessment of the attempts at biological control of the rabbit infestation. *Biological Conservation* 26(4): 367-374. [https://doi.org/10.1016/0006-3207\(83\)90097-6](https://doi.org/10.1016/0006-3207(83)90097-6)

- Jaksic FM, Iriarte JA, Jiménez JE, Martínez DR (2002) Invaders without frontiers: Cross-border invasions of exotic mammals. *Biological Invasions* 4(1): 157-173. <https://doi.org/10.1023/A:1020576709964>
- Kerr PJ (2012) Myxomatosis in Australia and Europe: A model for emerging infectious diseases. *Antiviral research* 93: 387-415. <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2012.01.009>
- Kerr PJ, Donnelly TM (2013) Viral infections of rabbits. *The Veterinary Clinics of North America. Exotic Animal Practice* 16(2): 437-468. <https://doi.org/10.1016/j.cvex.2013.02.002>
- Long J (2003) *Introduced mammals of the world. Their history, distribution and influence.* CSIRO Publishing, Victoria, Australia, pp. 1-588
- Macdonald DW (2006) *La Gran enciclopedia de los mamíferos.* LIBSA, Alcobendas, Madrid.
- MMA, Ministerio del Medio Ambiente (2022) Decreto 21. Aprueba plan de recuperación, conservación y gestión de la fardela blanca (*Ardena creatopus*). <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1173524&f=2022-03-10>
- Medina-Vogel G (2010). Ecología de enfermedades infecciosas emergentes y conservación de especies silvestres. *Archivos de Medicina Veterinaria* 42(1): 11-24. <https://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2010000100003>
- Muñoz-Pedrerros A, Yáñez J, Rau J, y col. (2003) Control integrado de plagas del Archipiélago de Juan Fernández, Chile. Informe técnico para el Proyecto CONAF/Holanda. Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA, Valdivia. Chile. pp. 1-77
- Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, et al. (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403:853-858. <https://doi.org/10.1038/35002501>
- Nelis LC (2012) Grouping plant species by shared native range, and not by native status, predicts response to an exotic herbivore. *Oecologia* 169: 1075-1081. <https://doi.org/10.1007/s00442-012-2265-4>
- Newton AC, Tejedor N (2011) *Principios y práctica de la restauración del paisaje forestal: Estudios de caso en las zonas secas de América Latina.* Gland, Suiza: UICN y Madrid, España: Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. xxiv + 409 pp.
- OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal (2018) *Mixomatosis.* En: Código Sanitario para los Animales terrestres 8ª edición. Volumen 1-3, Organización Mundial de Sanidad Animal OIE-WAHS.
- OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal (2021) *OIE Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals - 3.7.2.RHD* https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.07.02_RHD.pdf
Accedido en octubre de 2022
- Ojeda P, González H, Araya G (2003) Erradicación del Conejo europeo *Oryctolagus cuniculus* Linnaeus desde la Isla Santa Clara, Archipiélago de Juan Fernández. Informe Técnico 48, Conservación restauración y desarrollo del Archipiélago de Juan Fernández, CONAF, Santiago, Chile, pp. 1-31
- Parer I, Libke JA (1985) Distribution of rabbit, *Oryctolagus cuniculus*, warrens in relation to soil type. *Australian Wildlife Research* 12(3):387-405. <https://doi.org/10.1071/WR9850387>
- Penneckamp Furniel D (2018) *Flora vascular silvestre del archipiélago Juan Fernández.* Primera Edición (versión electrónica) Planeta de Papel Ediciones, Valparaíso, Chile. 723 pp.
- Poulin E (2006) Biodiversidad en Juan Fernández. *OCEANA*, pp. 1-21
- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017a) *Valoración económica del impacto de siete especies exóticas invasoras sobre los sectores productivos y la biodiversidad en Chile.* Proyecto GEF/MMA/PNUD EEI AJF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, Chile, pp. 1-144

- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017b) Plan de acción del archipiélago Juan Fernández para la prevención, control y/o erradicación de especies exóticas invasoras. Proyecto GEF/MMA/PNUD EEI AJF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, Chile, pp. 1-63
- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017c) Experiencias de control de especies exóticas invasoras en Áreas Silvestres Protegidas del Estado: 11 casos emblemáticos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago de Chile, pp. 1-94
- Sáez FA, Araya G, Meza J, y col. (2017) Evolución de la restauración en isla Santa Clara posterior a la erradicación de mamíferos exóticos invasores. *Biodiversidata: Conservación, gestión y manejo de áreas silvestres protegidas* 5: 65-74
- SAG, Servicio Agrícola y Ganadero (1989) Control del conejo silvestre (*Oryctolagus cuniculus*) en la XII Región, pp. 1-8
- SAG, Servicio Agrícola y Ganadero (2015) La Ley de Caza y su reglamento. https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/ley_de_caza_y_su_reglamento_2015.pdf, pp. 1-112
- SAG, Servicio Agrícola y Ganadero (2020) Ficha técnica: Mixomatosis, pp. 1-2. https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/f_tecnica_mixomatosis.pdf
- SAG, Servicio Agrícola y Ganadero (2022) Informe Sanitario Animal 2021. pp. 1-87. <https://www.sag.gob.cl/content/situacion-sanitaria-animal-de-chile-2021>
- Saunders A, Glen A, Campbell K, y col. (2011) Estudio sobre la factibilidad del manejo de especies invasoras en el Archipiélago de Juan Fernández, Chile. *Landcare Research New Zealand*, pp. 1-183
- Simberloff D, Keitt B, Will D, y col. (2018) Yes we can! Exciting progress and prospects for controlling invasives on islands and beyond. *Western North American Naturalist* 78: 942-958. <https://doi.org/10.3398/064.078.0431>
- Soto N, Soto A (2020) Pingüino de Magallanes. Entre islas y aguas del Estrecho, Santiago de Chile. pp. 1-96
- Stuessy TF (2020) Environmental history of oceanic islands. Natural and human impacts on the vegetation of the Juan Fernández (Robinson Crusoe) Archipelago. Springer International Publishing, Cham, pp. 1-341. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-47871-1>
- Uhart MM (2023) Disease risk from introduced mammals. En: Valenzuela AEJ, Anderson CB, Ballari SA, Ojeda RA (eds) *Introduced invasive mammals of Argentina*, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM, Buenos Aires, Argentina, pp. 143-172. <https://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/SAREM-Introduced-Invasive-Mammals-of-Argentina-2023.pdf>
- Valenzuela AEJ, Anderson CB, Fasola L, Cabello JL (2013) Linking invasive exotic vertebrates and their ecosystem impacts in Tierra del Fuego to test theory and determine action. *Acta Oecologica*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2013.01.010>
- Valenzuela AEJ (2023) Lagomorpha| European hare and rabbit. En: Valenzuela AEJ, Anderson CB, Ballari SA, Ojeda RA (eds) *Introduced invasive mammals of Argentina*, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM, Buenos Aires, Argentina, pp. 311-317. <https://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/SAREM-Introduced-Invasive-Mammals-of-Argentina-2023.pdf>
- Van de Wouw P, Echeverría C, Rey-Benayas JM, Holmgren M (2011) Persistent *Acacia savannas* replace mediterranean sclerophyllous forests in South America. *Forest Ecology and Management* 262(6): 1100-1108. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.06.009>

- Varga M, Harcourt-Brown F (2014) Textbook of rabbit medicine: Revised and edited (2nd ed). Elsevier, Edinburgh, pp. 1-494
- Wells K, O'Hara RB, Cooke BD, Mutze GJ, Prowse TA, Fordham DA (2016) Environmental effects and individual body condition drive seasonal fecundity of rabbits: Identifying acute and lagged processes. *Oecologia* 181(3):853-864. <https://doi.org/10.1007/s00442-016-3617-2>